

O'QUVCHILARNI LAZERLI TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI BORASIDA FIKRLASH QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

N.N.Zoidov, X.O.Qo'chqorov, A.A.Xalmirzayev.

Namangan davlat universiteti.

Tel.: +998970031058

Email: akramholmirezayev925@gmail.com

Annotatsiya: O'quvchilarda texnik fikrlashni shakllantirish uchun fizika to'garaklari o'quv mashg'ulotlarida lazerli texnologiyalarni amaliy qo'llanishlarini tajriba namoyishlari va loyihalarini ishlab chiqarish zarurati kursatilgan, o'quvchi talabalarni mavjud bilimlar bilan bir qatorda, kelajak fanlari bilan bog'lab o'qitishni yo'lga qo'yilishini ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: lazerli texnologiya, biotexnologiya, innovatsion texnologiya, texnologik fikrlash, kompyuter texnologiyalari, lazerli ishlov.

Аннотация: Для формирования технического мышления учащихся необходимо производить экспериментальные демонстрации и проекты практического применения лазерных технологий на уроках физики, связывать учащихся с имеющимися знаниями и будущими науками. Раскрыта важность налаживания образования.

Ключевые слова: лазерные технологии, биотехнология, инновационные технологии, технологическое мышление, компьютерные технологии, лазерная обработка.

Annotation: To develop the technical thinking of students, it is necessary to carry out experimental demonstrations and projects for the practical application of laser technologies in physics lessons, connecting students with existing knowledge and future sciences. The importance of establishing education is revealed.

Key words: laser technologies, biotechnology, innovative technologies, technological thinking, computer technologies, laser processing.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6 noyabrdagi PF-6106 sonli farmonida O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning bir qator asosiy yo'nalishlari belgilanib, unda:

- mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur bilimlarni shakllantirish kabi masalalarni hal etish zarurati ham ko'rsatib o'tilgan.

Haqiqatdan ham mamlakatimiz rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishi uchun uzoq muddat yuqori texnologiyalar istemolchisi bo'lib qolishi mumkin emas. U shunday texnologiyalarni o'z ehtiyoji uchungina yaratmasdan, eksport qila oladigan darajaga ham yetishi zarur. Buning uchun bizda barcha sharoitlar mavjud. Faqat yuqori malakali loyixalovchilar, konstruktorlar, ijodkor xodimlar, nanotexnologiya qurilmalari bo'yicha mutaxassislar, fundamental bilimlarni amaliyotda qo'llay oladigan kadrlar ko'plab talab qilinadi. Aholisining yarmidan ko'pi maktab yoshida bo'lgan respublikamiz uchun matematika, fizika, kimyo va biologiya fanlarini o'qitish sifatini alohida nazorat qilish, o'quvchilar hamda talabalarning har tomonlama puxta bilim olishlariga barcha sharoitlarni yaratish juda katta ahamiyat kasb etadi. Biz bu fanlarni o'qitishni yuqori sifat darajasiga ko'tarib, juda tez rivojlanib ketishimiz ham, unga yetarli darajada ahamiyat bermay, orqada qolib ketishimiz ham mumkin.

Tadqiqot metodi asosini pedagogik tadqiqotni metodologiyasi bo'yicha ta'limotlar va rivojlantirib o'qitishda aqliy faoliyatni pog'onalab shakllanishib borish nazariyalari tashkil etadi

Fundamental fanlarni o'qitish va rejalashtirishning takomillashuvida uning ahamiyatidan

kelib chiqib, ish yuritmog'imiz lozim. Bu fanlarni insoniyat hayot faoliyatidagi o'rni haqida ko'p gapirilgan bo'lsa-da, uni takror va takror ommalashtirishdan aslo charchamaslik kerak. Chunki, fundamental fanlarni o'qitilishining mohiyatiga ko'ra, birinchidan, u insonga atrof olam haqida zarur va muhim bilimlar manbai bo'lib xizmat qilsa, ikkinchidan inson imkoniyatlarini boyita borib, ularning texnik taraqqiyot yo'lida dadil qadam tashlashlari uchun asos yaratadi, uchinchidan, inson ma'naviy qiyofasining rivoji uchun muhim hissa qo'shib, unda ma'naviy-madaniy boyliklar shkalasini darajalay oladigan tarzdagi dunyoqarashni shakllantiradi.

Shuning uchun ham ayni damda umumta'lim va oliy ta'limdagi fundamental fanlarni o'qitishning takomillashtirishga jamiyatning zamonga mos bo'lgan talablarini e'tiborga olish o'ta zarur hisoblanadi.

Aytish kerakki, hozirgi texnik taraqqiyot inson hayotining barcha sohalarida shunday kuchli o'zgarishlarga olib kelmoqdaki, ba'zan ularni mohiyatini tushunib, hayotda qo'llay bilish nafaqat texnik xodimlarni, balki oddiy ishchilarni ham yetarlicha bilim va salohiyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Eski mehnat qurollari va turli yordamchi texnologik vositalar o'rniga sifat jihatdan yuqori va samarali ish qurollaridan foydalangan holda ishlab chiqarishni yuksaltirishda fanning o'rni beqiyos va u bilan bevosita bog'liq bo'lgan ta'lim sifati ham juda katta o'rin tutadi. Bir so'z bilan aytganda, jamiyatni tahliliy va texnikaviy dunyoqarashga ega qilib tarbiyalashda fundamental fanlarni alohida e'tibor bilan rivojlantirilishi muhim ahamiyatga ega. Ya'ni, o'quvchi talabalarni mavjud bilimlar bilan bir qatorda, kelajak fanlari bilan bog'lab o'qitishni yo'lga qo'yilishi lozim.

NATIJA VA MULOHAZALAR

Jumladan, misol sifatida birgina fizika fanini oladigan bo'lsak, bu fanni o'qitishda jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan quyidagi muhim holatlarni e'tiborga olish maqsadga muvofiq sanaladi;

Kelajakda turmushning barcha jabhalariga kompyuterlar kirib boradi va kuchli kommunikatsiya tizimini o'rni yuksalib boradi. Ko'plab fizik tadqiqotlar kompyuterlar yordamida modellashtirib olib boriladi.

Millionlab kasb-hunar ishlari lazerlar va robotlar bilan bog'liq bo'ladi.

Inson faoliyatidagi sohalar, jumladan sog'liqni saqlash, gigiyena, ichimliklar, konstruksiyalar, harbiy injenerlik, ilmiy asbob uskunalar yaratish, tuzatish va sozlanishida, yangi o'zgarib boruvchi zamonaviy texnologiyalar kirib boradi, biotexnologiyalarni qo'llanish ko'lami ortib boradi.

Nanotexnika qurilmalari turmushning barcha sohalarida keng ommalashadi. (Bu fikrlar orqali o'quvchilarni texnikaviy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan usullarni yaratish va takomillashtirish).

Yaqin kelajakda kvant kompyuterlari ommalasha borib, informatsiya almashuv tezligi hozirgiga nisbatan millionlab marta tezlashadi.

Tabiiy qazilma moddalar o'rniga kerakli xususiyatga ega kompozit materiallardan foydalanish ko'lami keskin ortib boradi.

Bir so'z bilan aytganda, hozirda kelajak uchun ilmiy texnik potensialni shakllantirib borish o'ta zarur ishlardan, ya'ni texnik fikrlashni zarurati shundaki, fizik jarayonlar mexanizmlari va xossalari ilmiy o'rganilgandan so'ng uni amalda qo'llash usulini yaratish zarurati bo'lsada bu ishga tayyor loyihalovchi konstruktorlar deyarli yo'q, bu bo'shliqni to'ldirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

Aytish kerakki, hozirgi dunyoning ilg'or mamlakatlari Angliya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Xitoy va boshqalar innovatsion texnologiya rivojlanishi davrining ahamiyatidan kelib chiqib, texnologiya faniga majburiy predmetlar qatoridan alohida o'rin berilgan bo'lib,

o'quvchilarda texnologik fikrlashni rivojlantirishga katta e'tibor berilgan. Bunday o'quv rejalar ishlab chiqarish va biznes bilan bog'lanib, ular tomonidan turlicha qo'llanadi. Bularning barchasi yaratuvchanlikka ega mehnatga tayyorlashga va eng muhimi, o'rganilgan texnologiyalar bilan bog'liq kasblar haqida tasavvur shakllanib, mehnat bozorida ularga bo'lgan talab darajasi oydinlashtiriladi.

Yuqoridagi kelajak fanlaridan birgina lazer texnologiyalari asosida innovatsion tarzda takomillashib borayotgan amaliy qo'llanishlarga nazar solinsa, lazerlarni deyarli barcha sohalarda mehnat qurollarini zamonaviy o'zgarishga olib kelayotganiga shubha qolmaydi.

Jumladan: zamonaviy kompyuter texnologiyalari, CD va DVD disklar yozuvi va ularni o'qish, lazerli printerlar, golografiya, zamonaviy meditsina diagnostika va davolash asboblari, sputnik va tolali aloqalar, avtopilotlar, yuqori aniqlikdagi uzoq masofalarni o'lchagichlar, materiallarni toblash va diagnostikalash, payvandlash va kesish, mikrosxemalar qurilmalari, termoyadro reaksiyalari qurilmalari, kosmik tadqiqotlar, harbiy texnikalar va yana ko'plab sohalarda lazerlardan muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda.[1,2,3,4]

Ko'ramizki, lazerlar bo'yicha texnologik fikrlashni shakllantirish bugunning eng muhim vazifalaridan hisoblanmoqda.

Davlat rivojlanishi uchun bu sohada muhandis texnik xodimlarga bo'lgan talab zarur bo'lishiga qaramay, hali o'quvchilarning texnikaviy bilim uchun qiziqishlari sustligicha qolmoqda.

Bu muammoni hal qilish yo'lida o'quvchilarda texnik fikrlashni shakllantirishga imkon beruvchi mashg'ulotlar o'tkazish metodlarini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'quvchilarda texnik fikrlashni shakllantirishda bu yo'nalishlarda soatlarni deyarli yetishmasligi sababli fizika to'garaklari o'quv mashg'ulotlarida lazerli texnologiyalarni amaliy qo'llanishlarini tajriba namoyishlari va loyihalarini ishlab chiqarish, jumladan elektrotexnik materiallarga lazerli ishlov berish loyihalasini ishlab chiqarishni ko'rish mumkin. Ma'lumki hozirgi kunda barcha elektrotexnik qurilmalarni nanoo'lchamli masshtablarda yaratish tendensiyasi o'sib bormoqda. O'lchamlar qancha kichiklashsa, unga ishlov berib, kerakli material olish shuncha murakkablasha boradi. Bunga lazerlarni tadbiri o'ta ahamiyatli bo'lib boradi va undagi ishlarni puxta, aniq va bejirimligi lazerli texnologiyaga qiziqishni orttiradi.[5,6,7]

Shuning uchun avvalo to'garak ish faoliyatini loyihalashda, to'garak nomini "Elektrotexnik materiallarni lazerlar yordamida tayyorlash" deb nomlab, to'garakda quyidagicha tadqiqotlar olib borishni yo'lga qo'yish lozim.

Texnik fikrlashni shakllantirishga yordam beruvchi mashg'ulotlarni o'tkazish metodikasini ishlab chiqish va elektrotexnik materiallarni tayyorlashda mehnat unumdorligini va sifat darajasi yuqori bo'ladigan texnologiyalar turini aniqlash, lazerlardan foydalanish afzalliklarini amalda ko'rsatish lozim. To'garak ish rejasida quyidagilarni bo'lishi va ularni amaliy bajarilishi lazer bilan bo'ladigan ishlarni mohiyatiga tezroq yetishi mumkin.[8,9,10]

Lazerli texnologiyalar asosida texnik fikrlashni rivojlantirish bo'yicha adabiyotlarni tahlil etib borish.

Texnik fikrlash haqidagi bilimlarni rivojlantirishdagi muammolarni tizimli tahlilini o'rganish.

To'garak a'zolarini texnik fikrlash darajalarini aniqlash va o'quv jarayonida metodik ko'rsatmalar ishlab chiqib amalda qo'llash.

Aniq bir loyiha bo'yicha tayyorlangan modelga ketgan barcha iqtisodiy harajatlar tannarxini mavjudlari bilan taqqoslash.

Shu to'garak ish o'quv faoliyatini yuqoridagilar asosida olib borish elektrotexnik materiallar yaratishda metodik ta'minlangan bo'lib va texnik faoliyatni shakllantirishga yordam beradi. Natijada texnik jarayonlarni modellashtirish ko'nikmalari paydo bo'lib boradi.

Texnik fikrlashning zarurati shundaki, fizik jarayon mexanizmlari hossalari ilmiy o'rganilgandan so'ng uni amalda qo'llash usulini yaratish zarurati bor, shunga tayyor loyihalovchi konstruktorlar deyarli yo'q, bu bo'shliqni to'ldirish zarur.

XULOSA

-Kelajak fanlarini barchasiga oid eng kamida to'garaklar ochish va iqtidorli o'quvchi-talabalarni salohiyatini texnik fikrlay oladigan tarzda rivojlanishiga erishish orqali uquvchilarda nazariya bilan amaliyotni uygunligiga erishish mumkin buladi

-To'garaklar ish rejaları takomillashtirilib asosiy o'quv predmetlariga aylanishi zamini yaratilishi g'oya-ilmiy natija-amaliy tadbiri kabi uzluksiz yangilanish davom etadi va rivojlangan mamlakatlar qatoriga o'tish zaminlaridan biri yaratiladi.

ADABIYOTLAR

1. С.В.Киреев, С.Л.Шнырев "Лазеры и их применения в ядерных технологиях" Москва 2008.
2. Ю.Айхлер, Г.И.Айхлер "Лазеры. Исполнение, уравнение применение" Техносфера Москва 2008.
3. Mirinoytov M. M. Lazer fizikasi va texnikasi, O'quv qo'llanma, Toshkent, 2009y.
4. А.А.Щука "Нанoeлектроника" Москва Физматкнига 2007.
5. А.Ф.Юсупов "Контактная транссклеральная фотокоагуляция диодным лазером при глаукоме с высоким уровнем внутриглазного давления" Ташкент 2002.
6. А.Н.Пихтин "Оптическая и квантовая электроника" Издательство 2001.
7. И.В.Светцов "Оптическая и квантовая электроника" Иваново 2004.
8. Миринойтов М. Лазерлар физикаси ва техникаси. Т.: Университет, 2012 й. -92 б.
9. Курбонов М. Физикадан намоиш экспериментларини услубий функцияларини кенгайтиришнинг назарий асослари. Монография, Т.: Фан, 2008 й
10. Ш.М.Содиқова, Ш.О.Отажонов, М.Курбонов Лазерлар ва уларнинг амалиётдаги ўрни. Ўқув-услубий қўлланма Тошкент - 2018
11. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
12. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
13. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
14. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
16. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
18. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
19. Khudaev, I., & Fazliyev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

20. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
21. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
22. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
23. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
24. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
25. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
26. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
27. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
28. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
29. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
30. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
31. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
32. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
33. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
34. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF

- PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
35. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
36. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
38. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
39. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
40. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
41. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
42. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
43. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
44. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
45. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
46. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
47. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>